

УДК: 619.616.993.161

**ИЗЫСКАНИЕ НОВЫХ ТРИПАНОЦИДНЫХ СРЕДСТВ И ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕЧЕБНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТРИПАНОСОМЕ**

Джумамуратов Арслан Баймуратович,

кандидат ветеринарных наук, доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий

Курбанбаев Бахитжан Комилжонович,

*магистрант 1-курса по специальности ветеринарии
Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438012>

Аннотация. Изыскание средств терапии и методов профилактики су-ауру (трипаносомозов), на лабораторных животных, уточнение распространение су-ауру в Каракалпакстане и усовершенствование методов диагностики.

Ключевое слово: Формалин, комплексирующий буфер, азидин, Цинхофен, Делагил, Но-Шпа, Наганин, этоний, Аллопуринол.

Abstract. Research of treatment methods and prevention of su-auuru (trypnosmosis) on laboratory animals, clarification of the spread of su-auuru in Karakalpakstan and improvement of diagnostic methods.

Keywords: Formalin, complexing buffer, azidine, Cynchofen, Delagil, No-Shpa, Naganine, Etonium, Allopurinol.

Annotatsiya. Tadqiqotning maqsadi laboratoriya hayvonlarida su-auuru (trypnosomozlar) ni davolash va oldini olish usullarini izlash, Qoraqalpog'istonda su-auuru tarqalishini aniqlash va tashxislash usullarini takomillashtirishdan iborat.

Tayanch so'z: Formalin, komplekslovchi bufer, azidin, Sinxofen, Delagil, No-Shpa, Naganin, etoniy, Allopurinol.

Учитывая, что в настоящее время ветеринарная практика располагает крайне недостаточным арсеналом трипаноцидных средств (в основном применяется наганин , а, кое-где азидин и его смесь с наганином) мы провели серию экспериментов по испытанию лечебного действия некоторых препаратов при экспериментальном трипаносомозе.

Считаем необходимым дать краткую фармакологическую характеристику этим препаратом. Характеристика препаратов дается по М.Д. Машковскому. (1986).

АЛЛОПУРИНОЛ-4-окси-пирозол (3,4-d) пиримидин, обладает специфической способностью ингибировать фермент ксантиноксидазу, участвующий в превращении гипоксантина в ксантин и ксантина в мочевую кислоту. В связи с этим понижается образование уратов в сыворотке крови и предотвращается отложение их в тканях и почках. Препарат применяют в медицинской практике для лечения и профилактики заболеваний, сопровождающихся гиперурикемией. Мы его испытали при трипаносомозе в

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

связи с устным сообщением Б. А. Тимофеева (1991) о влиянии препарата на трипаносомы.

Цинховен (атофен) - 2-фенилцинхониновая кислота, способствует переходу мочевой кислоты из тканей в кровь, усиливает выведение ее почками, повышает секрецию желчи и желудочного сока, т.е. по своему действию и назначению близок к аллопуринолу, что и явилось основанием к его применению.

ДИБАЗОЛ-2-бензилбензимидазола гидрохлорид обладает сосудорасширяющим, спазмолитическим и гипотензивным действием, оказывает стимулирующее влияние на функции спинного мозга. В медицинской практике его применяют при спазмах кровеносных сосудов и гладкой мускулатуры внутренних органов, а также при лечении нервных заболеваний. Мы его испытали в связи с наличием в химическом строении препарата бензимидазольной группы, которая, как известно, действует на простейших.

НО-ШПА-1-(3,4-диэтоксibenзилиден)-6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина гидрохлорид. По химическому строению и фармакологическому действию близок к папаверину, обладает более сильной и более продолжительной спазмолитической активностью. В медицинской практике применяют спазмах желудка и кишечника, спастических запорах, приступах желчно мочекаменной болезни, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при спазмах периферических сосудов. Мы его испытали в связи с тем, что препараты группы изохинолинов и аминохинолинов оказали лечебное действие при некоторых кровопаразитарных заболеваниях животных (тейлериоз крупного рогатого скота).

ДЕЛАГИЛ (хингамин, хлорохин-4-(1-метил-4-диэтил-аминобутиламино)-7-хлорхинолина диосфат, относится к высокоэффективным противомаларийным препаратом, быстро вызывает гибель бесполой эритроцитарных форм всех видов плазмодиев, а также оказывает гемонтоцидное действие. В медицинской практике применяется для лечения острых проявлений всех видов малярии и для нее химиопрофилактики.

Кроме того, он нашел широкое применение при ревматоидном артрите. В ветеринарии его широко применяют для лечения тейлериоза крупного рогатого скота, в связи с чем мы его и испытали при трипаносомозе.

ПЛАКВЕНИЛ - (гидроксихлорохин) -4-метил - (этил-2-оксиэтил)-аминобутилиамино) -7-хлорхинолин. По типу действия и по химическому строению близок к делагилу, также, как и делагил, применяется при малярии и при ревматоидном артрите. В ветеринарии оказался эффективным при тейлериозе крупного рогатого скота.

ЛЕВОМИЦЕТИН-синтетический антибиотик, идентичный природному антибиотику-хлорафениколу. В химическом отношении представляет собой

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

(Д-трое-1-пара-нитрофенил-2-дихлорацетиламино-пропандиол-1,3). Относится к антибиотикам широкого спектра действия, эффективен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, спирохет и некоторых вирусов. Механизм антимикробного действия связан с нарушением синтеза белков микроорганизма. Препарат очень быстро всасывается из ЖКТ в кровь, хорошо проникает через гематоэнцефалический барьер. В связи с чем мы и решили испытать его при трипаносомозе.

ФАРМАЗИН - также относится к антибиотикам и широко используется в ветеринарии при болезнях молодняка и птиц. Имеются сообщения о его эффективности при тейлериозе крс.

ТЕГОЛИД И ДРОНЦИТ-ветеринарные препараты- антгельминтики, действующие на паразитов через кровь.

АЗИДИН и его аналог-батризин (препарат индийского производства) широко применяется в ветеринарии при кровепаразитарной заболеваний, в и при трипаносомозах.

СМЕСИ АЗИДИНА С НАГАНИНОМ-также широко используется в ветеринарной практике для профилактики трипаносомозов. По данным М. Сабаншиева (1933) , в результате смешивания этих препаратов образуется новое химическое вещество.

ЭТОНИЙ-1,2-ЭТИЛЕН-БИС- (N- диметил- карбдецилоксиметил) - аммония дихлорид, является бис четвертичным аммониевым соединением, относится к поверхностно активным веществам (детергентам). Оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, эффективен в отношении стрептококков, стафилококков и других микроорганизмов, кроме того, оказывает детоксицирующее действие на стафилококковый токсин и обладает местноанестезирующей активностью. В ветеринарной практике широко применяется при болезнях молодняка, а также оказался активным и при тейлериозе крупного рогатого скота.

ФУРАЦИЛЛИН-5-нитрофурурола семикарбоназон, относится к производным нитрофурана. Является антибактериальным веществом, действующим на различные грамположительных и грамотрицательных бактерий. В медицинской практике применяется в основном наружно для лечения и предупреждения гнойно-воспалительных процессов и внутрь при бактериальной дизентерии. Еще в 1943 г. (Н.Ф.Новинская) была установлена лечебная эффективность фурациллина при трипаносомозе в дозах 25мг/кг подкожно и 100мг/кг массы перорально, а В.В.Петровский и С.Х.Хамиев (1974) считают, что фурациллин эффективен при трипаносомозе лишь в дозе 200мг/кг при подкожном введении. Однако такие высокие дозы препарата при даче крупным животным (лошадям и верблюдам, имеющим живую массу до 350-600кг) на вряд ли целесообразна и, видимо , небезразлична.

СПАЗМОЛГОН-комбинированный препарат болгарского производства, состоящий из анальгина(1-фенил-2,3-диметил-4-метил-аминопирразолок-5-N-

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

метансульфонат натрия) с добавлением 4 (пиперидиноэтокси)-карбметокси-бензофенона гидрохлорида (спазмолитина) и 2,2-дефенил-4-пиперидил-ацетамида бромметилата (ганглиоблокаторе). Препарат является аналогом югославского баралгина, его применяют как анальгетик и антиспастическое средство в медицине при почечных, печеночных, кишечных коликах, при спастической дисменорее, при спазмах коронарных сосудов и сосудов мозга. В 1992-93 гг., препарат был успешно испытан в лаборатории протозоологии УзНИВИ при пироплазмозе к.р.с. (однократная пероральная дача его в дозе 0,5 г на 100 кг живой массы приводила к снижению температуры тела до физиологических норм и исчезновению паразитемии).

Помимо приведенных выше лекарственных средств нами был испытан ацетат мочевины (химическое вещество, близкое по своему строению к наганину, являющемуся производным мочевины), а также смесь аллопуринола с этонием.

1.серия. В опыт взяли 30 белых крыс, которых заразили изолятом трипаносом, выделенным от верблюда из совхоза Усть-юрть Кунградского района в 1989 г. (степень устойчивости к наганину равна 4). После появления в их крови трипаносом (4-5 паразитов в одном поле зрения микроскопа) приступили к лечению, предварительно разделив крыс на 6 групп (по 5 крыс в каждой группе): крысам первой группы внутрь течение 3-х дней подряд задавали левомецитин в дозе 15 мг/кг; крысам 2-ой группы также внутрь задали фурациллин в дозе 0,2 мг/кг; однократно; 3 группе крыс внутрь задавали дибазол в дозе 0,5 мг/кг двукратно; 4 группе внутрь задали антгельминтик теголид в дозе 5 мг/кг однократно; 5 группе также внутрь задали дронцит (отечественного производства) в дозе 5 мг/кг двукратно; 6 группе крыс ничего не давали, они служили контролем.

Наблюдения за крысами вели в течение 17 дней, ежедневно брали мазки крови (из кончика хвоста) и исследовали их под микроскопом. Исследованиями установлено, что ни один из испытанных нами препаратов не оказал лечебного действия. Все подопытные крысы пали от трипаносомоза при высоком содержании их в крови (большая паразитемия), даже же фурациллина продлевалась их гибель на 2-3 дня по сравнению с крысами других групп. Для удобства результаты этого опыта приводим в таблице.

Таблица 3

Результаты испытания некоторых препаратов при экспериментальном трипаносомозе белых крыс.

№ груп-пы	Кол-во крыс	Наименование препарата	доза	Кратность применения	Результат испытания			
					Выздоровление		пали	
					Кол-во	доза	Кол-во	доза
1	5	Левомецитин	15мг_кг	3-дня	-	-	5	8

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2	5	Фурациллин	0,2 мг/кг	1 день	-	-	5	11
3	5	Дибазол	0,5мг/кг	2 дня	-	-	5	9
4	5	Теголид	5мг/кг	1 день	-	-	5	8
5	5	Дронцит	5 мг/кг	2 дня	-	-	5	8
6	5	Контроль	-	-	-	-	5	7

2.серия. В опыт взяли 15 белых крыс, которых заразили тем же изолятом трипаносом, что и в 1-ой серии (выделенном от верблюда). После появления в их крови трипаносом (4-5 паразитов в одном поле зрения микроскопа) всех крыс разделили на 5 групп. (по 3 крысы в каждой группе) и приступили к даче следующих препаратов: крысам 1 группы внутрь задали фармазин в дозе 5мг/кг в течение 5 дней подряд: крысам 2 группы также внутрь задали аллопуринол в дозе 0,5 мг/кг 3 дня подряд: 3 –ей группе крыс внутрь задали этоний в дозе 50мг/кг 3 дня подряд: 4 группе-также внутрь задали смесь аллопуринола с этонием в тех же дозах (0,5 мг/кг и 50 мг/кг соответственно) в течение 3-х дней подряд: крысам 5 группы ничего не давали – они служили контролем. За крысами вели наблюдения, ежедневно брали мазки крови и исследовали их под микроскопом. Результаты этих исследований приводим в виде таблицы

Таблица 4.

№ группы	Кол-во крыс	Наименование препарата	доза	Кратность применения	Результат испытания			
					выздоровление		пали	
					Кол-во	доза	Кол-во	доза
1	3	Фармазин	5мг_кг	5 дней	-	-	3	7
2	3	Аллопуринол	0,5мг/кг	3 дня	-	-	3	12
3	3	Этоний	50мг/кг	3 дня	-	-	3	9
4	3	Этоний+аллопур.	50+0,5мг/кг	3 дня	-	-	3	15и16
5	3	контроль	-	-	-	-	3	6

Как видно на таблицы, ни один из испытанных препаратов не оказал 100% лечебно эффекта, однако дача аллопуринола и аллопуринола с этонием приводила сначала к исчезновению трипаносом из крови, а затем их появление м быстро увеличение паразитемии с последующем гибелью подопытных крыс от трипаносомоза.

3 серия. В опыт взяли 12 щенков 2-4-х месячного возрасте, которых заразили трипаномами устойчивого к наганину изолята, выделенного от верблюда из с/за ХАТЕП Ходжейлийского района (степень устойчивости к наганину равна 3 приступили к их лечению путем дачи им следующих

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

препаратов: щенку №1-цинховен в дозе 0,1 г/кг живой массы 2 дня подряд; 2-м щенкам №2 внутрь задали ацетат мочевины в дозе-одному 15 мг/кг,второму-50мг/кг: щенку №3-спазмолгон в дозе 0,1г/кг также 2 дня подряд:щенку№4-внутримышечно делагил в дозе 5 мг/кг однократно: щенку №5-Но-шпа в дозе0,1г/кг также 2 дня подряд;2-м щенкам №6-подкожно батризин в дозе 0,5 мл 1 голову и второму -2 дня подряд; щенку №7-плаквенил в той же дозе; щенку №8-азидин с наганином в соответствии с Временным наставлением, утвержденным ГУВ МСХ УзССР 6-июля 1979 г.(в 1 день больным животным подкожно вводят азидин в дозе 5 мг/кг живой массы в форме 7%-го водного раствора, через 5 дней им же вводят внутривенно наганин в дозе 15-30 мг/кг в форме 10-5% раствора, еще через 5 дней повторно вводят подкожно азидин в дозе 5 мг/кг).Учитывая данные некоторых исследователей о быстром выведении азидина из организма, мы эту схему несколько изменили ,дачу препаратов осуществляли через 1 день, т.е. в течение 3-х дней подряд. Щенку №9-азидин с наганином по прописи КазНИВИ (нананин 10 г,азидина 35 г растворяли в 100 мл дистиллированной воды, нагретой до 50-55⁰с и такую смесь вводили внутримышечно в дозе 3,3 мл на 100кг живой массы). За щенками вели наблюдения, регулярно (через день) брали мазки из периферической крови и исследовали их на наличие трипаносом . Результаты этих исследований приводим в таблице 5.

Из таблицы видно, что лечебным эффектом обладают лишь батризин, смесь азидина с наганином (по методу УзНИВИ) и смесь наганина с азидином (по прописи КазНИВИ). Остальные препараты каким-либо лечебным действием не обладает. Чтобы убедиться в наличии лечебного эффекта при применении азидина с наганином (по прописи УзНИВИ нашей модификации и по прописи КазНИВИ) мы этот опыт повторили не 7 щенках (по 3 на каждый препарат.

Результаты изучения лечебной эффективности некоторых препаратов при экспериментальном трипаносомозе шенят.

№ Ж И	К О Л - В О Ж И	Назван ия препара ата	доза	КРА ТН ОСТ Б	Результаты микроскопии в 1 поле зрения, после лечения на день											Результат	
																выз до	пали
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	-	1
1	1	Цинхо вен	0,1г/к г	2дня	35	30	36	32	24	20	30	27	40	37	47	-	2
2	2	Ацетат мочеви ны	15-50мг/ кг	=	34	18	12	13	18	30	37	41	45	51	57	-	1
3	1	Спазмолгон	0,1г/к г	=	32	34	30	20	17	13	10	14	32	45	53	-	1

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

4	1	Делаги л	5мг/к г	в/мл р.	3 0	35	34	37	41	49	51	5 7	-	-	-	-	1
5	1	Ношпа	0,1г/к г	2дня	4 8	59	61	68	74	79	81	8 7	83	87	9 1	2	-
6	2	Батриз ин	0,5 мл	1и2д ня	4 4	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	1	Плакве нил	0,5мл	2дня	3 4	29	31	23	18	15	12	1 0	18	35	4 7	-	-
8	1	Азидин +наган ин(Уз НИВИ)	5+15 +5	1 дня	4 7	45	17	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1	Нагани н+азид ин(Каз НИВИ)	13,5м л/100 кг	1- дня	3 4	31	12	5	3	-	-	-	-	-	1	-	-
10	1	контро ль	-	-	3 3	48	58	63	71	78	87	1 1 0	12 0	14 0	1 8 5	-	1

1-контроль), у некоторых паразитемия была достаточно высокая (разгар болезни 67-83 трипаносом в 1поле зрения микроскопа) ,и получили аналогичный результат –уже на 2 день после введения препарата паразитемия резко снизилась, а через 3 дня после лечения трипаносомы в крови не обнаружили на протяжении 43 дней (срок наблюдения).Однако следует отметить, что смесь препаратов по методу КазНИВИ вводить в организм животных из-за нее густоты очень трудно-необходима игла большого диаметра, а это небезразлично для животного. По этому предпочтительное пользоваться методом УзНИВИ (поочередное введение препаратов в течение 3-х дней подряд).

Таким образом,нами наши исследования показали ,что на сегодняшней день пока не найдено эффективных средств терапии трипаносомозов, кроме ранее предложенных ветеринарной практике азидина (беренила, батризина ,бабенила) и наганина, а также их смесей.

Список использованных работ:

1. Абрамов.С.А Трипаносомоз ве рблюдов в Каракалпакокой АССР // Советская ветеринария. -1936.
2. Каримов. Б.А. Экспериментальный трипаносомоз однокопытных // Ветеринария. -1979.
3. Рахимов.Т.Х., Халиков.Ф.Р., Каримов. Б.А.Поюки эффективных перепаратов // Сельское хозяйства Узбекистана. - Ташкент, 1977.
- 4 . Джумамуратов А. Б., Гафуров А. Г. Рекомендация по борьбе с Су-ауру (трипаносомоз) верблюдов, лошадей, ослов и собак. Самарканд 2021 г.
5. Якобровский.М.В., Кдасев.Н.Ф Диагностика терапия и профилактика паразитарных болезней животных.БИТ «ХАТА» 2001 (УДК316.42.338.2)